

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мусрединов Шевкет Серверович

Курсант Академии МВД РУз

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Преподаватель кафедры следственной деятельности Академия МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085324>

Аннотация: С точки зрения выявления причин и условий совершения преступления в сфере информационных технологий, организации профилактической работы указанный подход заслуживает внимания, поскольку учитывает особенности проявления преступного поведения в объективной реальности.

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, информация, компьютерная программа; несанкционированный, фишинг, авторизация, Яндекс деньги, QIWI, WebMoney, модификация, саботаж, смарт-карта, культ насилия, транзакция, push-уведомления.

Annotation: С точки зрения выявления причин и условий совершения преступления в сфере информационных технологий, организации профилактической работы указанный подход заслуживает внимания, поскольку учитывает особенности проявления преступного поведения в объективной реальности.

Keywords: crime; criminal liability; computer information; malicious computer program; unauthorized; phishing; authorization; Yandex money; QIWI; WebMoney; modification; sabotage; smart card; the cult of violence; transaction; push notifications.

Annotatsiya: Axborot texnologiyalari sohasida jinoyat sodir etishning sabablari va shartlarini aniqlash, profilaktika ishlarini tashkil etish nuqtai nazaridan ushbu yondashuv e'tiborga loyiqdir, chunki u ob'ektiv voqelikda jinoyiy xatti-harakatlarning namoyon bo'lish xususiyatlarini hisob oladi.

Kalit so'zlar: jinoyat; jinoyiy javobgarlik; kompyuter ma'lumotlari; zararli kompyuter dasturi; ruxsatsiz; fishing; ruxsat; Yandex puli; QIWI; WebMoney; modifikatsiya; sabotaj; smart-karta; zo'ravonlikka sig'inish; tranzaksiya; push-bildirishnomalar;

Сегодня информационные технологии проникли во все сферы жизни. Во многом от развития данного сектора зависит прогресс в других направлениях, а также рост качества и комфорта жизни населения. Поэтому в последние годы проделана масштабная работа по улучшению IT-инфраструктуры и подготовки кадров. Качество и объем услуг значительно возросли. Молодежь, прошедшая обучение в рамках проекта «Один миллион программистов», закладывают прочный фундамент будущего отрасли.¹ На сегодняшний день ускоряются темпы проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека наряду с имеющей место не квалифицированностью, определенной части пользователей являются предпосылкой возрастающего количества компьютерных инцидентов.

В последние годы на территории нашей республики наблюдается отчетливая тенденция роста количества фактов совершения противоправных деяний в сети Интернет, которые выражаются, с одной стороны, во «взломе» и несанкционированном

¹ <https://president.uz/ru/lists/view/5127>

использовании учетных записей пользователей в социальных сетях, а с другой стороны в совершении хищений с карт-счетов граждан путем мошенничества либо использования компьютерной техники. И в обоих случаях злоумышленники пользуются излишней доверчивостью и неосмотрительностью самих пользователей, а также их халатным подходом к обеспечению безопасного использования сети Интернет.

Преступления в сфере информационных технологий – противоправные общественно опасные деяния, причиняющие вред разнородным общественным отношениям, совершаемые с использованием информационных технологий, информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей.

Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, порождают ряд социальных, правовых, организационных, а также технологических проблем в области обеспечения безопасности страны и общественной безопасности, поддержания общественного порядка. Таким образом, проблемы противодействия преступности этого вида выходят на первый план по своей значимости.

Данные преступления включают в себя, распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров кредитных карточек, так и распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет.

Общественная опасность противоправных действий в области информационных технологий выражается в том, что они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных систем управления и контроля различных объектов, серьёзное нарушение их работы, несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, копированию информации и информационных ресурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные системы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим вредом людям.²

Законодательством нашей страны приняты ряды мер по урегулированию отношений в сфере компьютерных технологии, к которым можно отнести также Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности» принятый 25 февраля 2022 года, принципом которого, является единый подход к регулированию сферы кибербезопасности, внедрением единой государственной системы киберзащиты информационных систем и ресурсов, осуществление мониторинга и контроля за процессом разработки и внедрения программных и технических средств по обработке и защите данных.

В законодательстве Республики Узбекистан предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, за совершение противоправных деяний в сфере информационных технологий. Уголовным кодексом предусмотрен ряд преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий. Рассмотрим их подробнее: например, незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации, то есть информации в информационно-вычислительных системах, сетях и их составных частях, если это действие повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование либо перехват информации,

²Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / под общ.ред. акад. Смагоринского. – М.: Право и Закон, 1996. – 180 с.

нарушение работы электронно-вычислительных машин, системы электронно-вычислительных машин или их сети, наказывается штрафом до ста базовых расчетных величин или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до одного года. То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно или опасным рецидивистом, или с использованием служебного положения, либо организованной группой или в ее интересах, наказывается штрафом от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительными работами от одного года до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.³

Несанкционированный доступ (открытие и просмотр файлов, писем, переписки) к электронной почте, учетным записям на различных сайтах, в том числе в социальных сетях, к информации, содержащейся на компьютере, в смартфоне и защищенной от доступа третьих лиц.

Сюда можно добавить также, модификацию компьютерной информации, то есть незаконное изменение, повреждение, стирание информации, хранящейся в компьютерной системе, а равно внесение в нее заведомо ложной информации, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан, либо государственным или общественным интересам, который наказывается штрафом до ста базовых расчетных величин или исправительными работами до одного года или ограничением свободы до двух лет либо лишением свободы до двух лет. Те же действия, совершенные с причинением особо крупного ущерба, по предварительному сговору группой лиц либо повторно или опасным рецидивистом, наказываются исправительными работами от одного года до двух лет или ограничением свободы от двух до трех лет либо лишением свободы от двух до трех лет. В качестве примера можно привести произведенные изменения компьютерной информации: переписка в электронной почте, в социальной сети, в мессенджере с правами другого пользователя; изменение текстовой, графической и иной информации; внесение изменений в защищенные базы данных и т.д.

В ряд вышеуказанных преступлений следует также добавить, умышленный вывод из строя чужого или служебного компьютерного оборудования, а равно разрушение компьютерной системы (компьютерный саботаж), который наказывается штрафом от трехсот до четырехсот базовых расчетных величин с лишением определенного права до трех лет или ограничением свободы до двух лет либо лишением свободы до двух лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц либо повторно или опасным рецидивистом, наказываются исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы от двух до трех лет либо лишением свободы от двух до трех лет.

Здесь мы говорим об умышленном уничтожении (удалении, приведении в непригодное состояние, шифровании) компьютерной информации либо ее блокировании (например, путем смены пароля доступа, изменении графического ключа и т.д.).

Также с использованием сети Интернет может совершаться ряд иных уголовно наказуемых противоправных деяний:

³ <https://lex.uz/docs/111457>

- изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции (ст. 130 УК);
- изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости (ст.130-1 УК);
- клевета (ст. 139 УК);
- оскорбление (ст. 140 УК);
- хищение путем присвоения либо растраты (ст. 167 УК)
- мошенничество (ст. 168 УК);
- кража (ст. 169 УК);

Перед тем как совершить одну из вышеизложенных преступлений, сначала преступник получает несанкционированный доступ к средству связи с потенциальным потерпевшим, обычно это учетные записи в социальных сетях, электронные почтовые ящики, аккаунты в различных программах, предназначенных для обмена сообщениями, например Skype. Обычно это становится возможным ввиду небрежного отношение владельца сайта к обеспечению сохранности конфиденциальной информации (логинов, паролей) о пользователях либо безопасности самих пользователей. При этом такая безопасность со стороны пользователей может проявляться в:

- попадании на удочку лиц, создавших «фишинговый» (имитирующий настоящий) сайт;
- вводе логинов и паролей от своих учетных записей в социальные сети или электронных почтовых ящиков на иных, не имеющих отношения к функционированию указанных сервисов, сайтах;
- использовании идентичных реквизитов для авторизации на различных ресурсах;
- использовании слишком легких паролей;
- отсутствии на устройствах средств, позволяющих блокировать работу вредоносных программ и др.

Получив реквизиты, злоумышленник заходит в учетную запись жертвы и осуществляет рассылку контактам владельца взломанной учетной записи сообщения мошеннического характера.

Следует констатировать, что фантазия преступников безгранична, вариантов формулировок таких просьб множество, приведем некоторые примеры таких сообщений:

- «Улугбек (к примеру), я нахожусь в Казахстане, у меня украли кошелек и телефон. Срочно нужны деньги на билет домой. Отправь мне на карт-счет (здесь может быть мобильный номер телефона, кошелек в электронных платежных системах Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney или других) деньги. Все верну по приезду.»;
- «Привет, у тебя есть действующая банковская карточка? Мою заблокировали, а как раз сегодня мне должны перечислить деньги. Можно я дам реквизиты твоей карты, на нее придут деньги, потом отдашь мне. В долгу не останусь!»;

Далее преступнику остается ждать отклика от ничего не подозревающих собеседников и проявлять свои способности в риторике и убеждении. При этом надеяться на то, что преступник в данной ситуации оставит на Вашем карт-счете хоть какую-то сумму, к сожалению, не приходится.

Необходимо отметить, что совершение транзакций по банковским платежным карточкам самим владельцем либо нарушение правил пользования карточками,

выразившееся в передаче платежных реквизитов третьим лицам, практически не оставляет шансов вернуть денежные средства. Учитывая изложенные выше факты, приведем некоторые рекомендации для пользователей сети Интернет, которые могут снизить вероятность совершения в отношении них противоправных деяний:

- для выхода в сеть Интернет используйте устройства, на которых установлено специальное программное обеспечение, предназначенное для борьбы с вредоносной активностью, своевременно обновляйте его;
- используйте операционную систему с установленными обновлениями безопасности, актуальные версии другого программного обеспечения;
- при использовании известных Вам сайтов, обращайте внимание на их внешний вид: возможно Вы зашли на поддельную его копию;
- вводите личную информацию только на вебсайтах, работающих с использованием защищенных протоколов (обычно в браузере рядом с адресом такого сайта отображается значок замка на зеленом фоне);
- не используйте одинаковые логины и пароли на различных сайтах;
- не используйте слишком легкие пароли, либо те, о которых можно легко догадаться (даты рождения, номера телефонов и т.д.);
- по возможности используйте двухфакторную аутентификацию, когда кроме ввода логина и пароля необходимо вводить временный код, отправляемый обычно на мобильный телефон в виде СМС-сообщения либо push-уведомления;
- остерегайтесь неожиданных или необычных электронных сообщений, даже если вам знаком отправитель, никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в таких сообщениях;
- с осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов (финансовые учреждения почти никогда не запрашивают финансовую информацию по электронной почте), никогда не отправляйте финансовую информацию по незащищенным Интернет-каналам;
- при поступлении сообщений от знакомых, содержащих побуждение к осуществлению финансовых транзакций либо передаче финансовых реквизитов, обязательно необходимо проверить данную информацию с использованием других каналов связи (личная встреча, телефонный звонок, мессенджер, поддерживающий голосовую связь), либо в крайнем случае идентифицируйте личность собеседника путем задачи контрольных вопросов, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам;
- если Вы не используете банковскую платежную карточку для осуществления Интернет-платежей, обратитесь в банк для установки соответствующих ограничений для карты.

Преступления в сфере информационных технологий очень часто являются международными, то есть преступники действуют в одном государстве, а их жертвы находятся в другом государстве. Поэтому для борьбы с такими преступлениями особое значение имеет международное сотрудничество. Конвенция Совета Европы «о преступности в сфере компьютерной информации ETS» № 185 была подписана 23 ноября 2001 г. в Будапеште. Она открыта для подписания как государствами — членами Совета Европы, так и не являющимися его членами государствами, которые участвовали в её разработке. В частности, её подписали США и Япония.

Конвенция Совета Европы о киберпреступности подразделяет преступления в киберпространстве на четыре группы.

В первую группу преступлений, направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем, входят: незаконный доступ (ст. 2), незаконный перехват (ст. 3), воздействие на компьютерные данные (противоправное преднамеренное повреждение, удаление, ухудшение качества, изменение или блокирование компьютерных данных) (ст. 4) или системы (ст. 5). Также в эту группу преступлений входит противозаконное использование специальных технических устройств (ст. 6) — компьютерных программ, разработанных или адаптированных для совершения преступлений, предусмотренных в ст. 2 — 5, а также компьютерных паролей, кодов доступа, их аналогов, посредством которых может быть получен доступ к компьютерной системе в целом или любой её части). Нормы ст. 6 применимы только в том случае, если использование (распространение) специальных технических устройств направлено на совершение противоправных деяний.

Во вторую группу входят преступления, связанные с использованием компьютерных средств. К ним относятся подлог и мошенничество с использованием компьютерных технологий (ст. 7 — 8). Подлог с использованием компьютерных технологий включает в себя злонамеренные и противоправные ввод, изменение, удаление или блокирование компьютерных данных, влекущие за собой нарушение аутентичности данных, с намерением, чтобы они рассматривались или использовались в юридических целях в качестве аутентичных.

Третью группу составляет производство (с целью распространения через компьютерную систему), предложение и (или) предоставление в пользование, распространение и приобретение порнографии, эротики и детской порнографии, а также владении детской порнографией, находящейся в памяти компьютера (ст. 9).

Четвертую группу составляют преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав.

Согласно Конвенции, каждое государство-участник обязано создать необходимые правовые условия для предоставления следующих прав и обязанностей компетентным органам по борьбе с киберпреступностью: выемка компьютерной системы, её части или носителей; изготовление и конфискация копий компьютерных данных; обеспечение целостности и сохранности хранимых компьютерных данных, относящихся к делу; уничтожение или блокирование компьютерных данных, находящихся в компьютерной системе.

Конвенция также требует создать необходимые правовые условия для обязания интернет-провайдеров проводить сбор и фиксацию или перехват необходимой информации с помощью имеющихся технических средств, а также способствовать в этом правоохранительным органам. При этом рекомендуется обязать провайдеров сохранять полную конфиденциальность о фактах подобного сотрудничества.⁴

К сожалению, дать рекомендации о поведении в каждом возможном случае нельзя, но в общем можно предложить пользователям в любой ситуации не терять бдительность и

⁴ Конвенция Совета Европы «о киберпреступности»
<https://mgimo.ru/upload/iblock/2f2/2f24a1dc778ca03f5a32a609d2616dc7.pdf>

критическое отношение к окружающим нас явлениям и событиям. В случае совершения в отношении Вас противоправных деяний, рекомендуем Вам в кратчайшие сроки обратиться в органы внутренних дел по месту жительства либо обнаружения факта совершения преступления.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12 декабря 2002 года № 439-II.
2. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11 декабря 2003 года № 560-II.
3. Закон Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи» от 11 декабря 2003 года № 562-II.
4. Будапештская конвенция по киберпреступлениям от 23 августа 2001 года (www.mvd.gov.by).
5. <https://lex.uz/docs/111457>
6. Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / под общ.ред. акад. Смагоринского. – М.: Право и Закон, 1996. – 180 с.
7. <https://president.uz/ru/lists/view/5127>
8. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
9. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
10. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
11. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
12. *Б.Б.Муродов*. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
13. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
14. *Ш.Ш.Суюнов*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
15. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг

жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

16. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

17. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

18. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

19. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

20. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.